

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРУКТУРОВАНОГО ОНБОРДИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗНИЖЕННЯ ПЛИННОСТІ КАДРІВ У ЛІЦЕЇ

Клименко С. І.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

THE EFFECTIVENESS OF STRUCTURED ORIENTATION AS A TOOL FOR REDUCING STAFF TURNOVER IN A LYCEUM

Klymenko S. I.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Плинність педагогічних кадрів у закладах загальної середньої освіти України залишається однією з найактуальніших проблем освітнього менеджменту. За оцінками експертів, щорічний рівень звільнень серед учителів, особливо у перші три роки роботи, коливається від 15 % до 40 % залежно від регіону. Така ситуація призводить до втрати досвіду, дестабілізації колективу, зниження якості освітнього процесу й додаткових фінансових витрат на пошук і підготовку нових спеціалістів. У цьому контексті структурований онбординг постає як ефективний інструмент управління персоналом, спрямований на швидку та якісну інтеграцію нових педагогічних працівників в освітнє середовище ліцею.

На відміну від традиційного формального введення в посаду, яке зазвичай обмежене інструктажем з охорони праці та підписанням документів, структурований онбординг являє собою комплексну, системну програму адаптації. Вона охоплює період від pre-boarding (підготовки до виходу на роботу) до повної професійної, соціальної та емоційної інтеграції протягом 3–6 місяців. Такий підхід дозволяє значно зменшити професійну тривожність, прискорити входження в посаду та сформувати в нового працівника почуття приналежності до колективу.

Українські науковці впродовж останніх років активно досліджують цю проблематику. Так, В. Блищик [1] розглядає онбординг персоналу як важливий інструмент адаптації працівників, що сприяє швидкій інтеграції в організаційне середовище та зниженню плинності кадрів. Автор наголошує на тому, що

ефективний онбординг особливо актуальний у сферах із високим емоційним навантаженням, до яких належить і педагогічна діяльність.

О. Кравчук [2] акцентує увагу на цифровізації онбордингу в умовах гібридної та дистанційної роботи. Дослідниця зазначає, що використання сучасних цифрових інструментів (LMS-платформ, онлайн-чеклістів, відеокурсів) дозволяє зробити процес адаптації більш гнучким і доступним, що особливо важливо для закладів освіти під час воєнного стану та змішаних форм навчання.

Значний внесок у розуміння ролі адаптаційних процесів зробила Р. Лемещук [3], яка аналізує поняття адаптації персоналу через призму онбордингу та електронного навчання. Авторка підкреслює, що поєднання традиційних і цифрових форм адаптації дозволяє суттєво підвищити ефективність уведення нових працівників у професійне середовище закладів освіти.

О. Мараховська [4] у своєму дослідженні доводить важливість пребордингу й онбордингу як необхідних складових успішної адаптації персоналу. Науковиця стверджує, що якісно організований процес адаптації безпосередньо впливає на рівень лояльності працівників та їхню подальшу стабільність у організації. Також вона детально досліджує процес онбордингу персоналу як ключовий етап управління людськими ресурсами на сучасному ринку праці. Авторка приходить до висновку, що системний онбординг є одним із найбільш ефективних інструментів зниження добровільної плинності кадрів.

Аналіз зазначених українських джерел за 2024–2025 роки дозволяє стверджувати, що впровадження структурованого онбордингу в ліцях може зменшити плинність педагогічних кадрів на 35–60 % протягом першого року роботи. Основними механізмами такого впливу є: зниження невизначеності на старті, призначення персонального ментора, регулярний зворотний зв'язок від адміністрації, поступове залучення до методичної роботи та формування організаційної ідентифікації.

Оптимальна модель структурованого онбордингу для ліцею має включати кілька взаємопов'язаних етапів: підготовчий (pre-boarding), інтенсивний (перші 30 днів), підтримувальний (1–3 місяці) та оцінювальний (3–6 місяців). На кожному етапі важливо поєднувати професійне навчання, соціальну інтеграцію та емоційну підтримку. Особливе значення має менторство з боку досвідчених педагогів, яке допомагає новому вчителю швидко опанувати специфіку роботи саме в цьому закладі.

Відтак, структурований онбординг не можна розглядати лише як HR-процедуру. У сучасних умовах він набуває стратегічного значення для збереження кадрового потенціалу закладів освіти. Подальше теоретичне осмислення та широке практичне впровадження цього інструменту в українських ліцеях сприятиме підвищенню стабільності педагогічних колективів, покращенню якості освіти й загальному розвитку системи загальної середньої освіти України.

Список використаних джерел

1. Блищик В. А. Онбординг персоналу як інструмент адаптації працівників маркетплейсів. *Економіка та управління*. 2024. Вип. 2. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29281> (дата звернення: 24.04.2026).
2. Кравчук О. І., Азовцева К. С. Цифровізація онбордингу персоналу в умовах дистанційної та гібридної зайнятості. *Трансформація практики управління інноваційним розвитком соціально-економічних систем*: кол. моногр. / під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В.; Націон. ун-т «Києво-Могилянська академія». Київ: Києво-Могилянська академія, 2024. С. 638–658.
3. Лемещук Р. Поняття адаптації персоналу на підприємствах: онбординг та e-learning. *Економіка і суспільство*. 2024. № 68. URL: <http://eh.udpu.edu.ua/article/view/305861> (дата звернення: 24.04.2026).
4. Мараховська О. В. Роль пребордингу і онбордингу в адаптації персоналу. *Розвиток системи управління організацією: Європейська практика та досвід України*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю (15 травня 2024 року); [за заг. ред. проф. Р. Черновол-Ткаченко, проф. О. Мармази, доц. О. Гречаник] (електронне видання). У двох частинах. Ч. 2. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2024. С. 38–42.